

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE MANAGEMENT RESPONSIBILITY OF THE PRINCIPAL AND THE SCHOOL TEAM IN RISK MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДИРЕКТОРА И УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Михалев В.

Д-р., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, преподавател

Abstract

The publication addresses issues that outline not only the role but also the managerial responsibility of the principal and the school team in the risk management process, which is an important element of the Financial Management and Control System in the educational institution. The reasons for the problem under consideration are that it, as a key element of the Financial Management and Control System on the one hand, remains underestimated.

Анотация

В публикацията се разглеждат въпроси, които очертават не само ролята, но и управленската отговорност на директора и училищния екип в процеса на управление на риска, който се явява важен елемент на Системата за финансово управление и контрол в образователната институция. Мотивите за разглеждания проблем се свеждат до това, че той като ключов елемент на тази система остава недостатъчно оценен.

Keywords: managerial responsibility, director, risk management, risk management.

Ключови думи: управленска отговорност, директор, риск - мениджмънт, управление на риска.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата статия има за цел да очертае рамките на управленската отговорност, както и ролята на директора на образователната институция и неговия ръководен екип в процеса на управлението на риска. Мотивите за разглеждания проблем се свеждат до това, че той като ключов елемент на Системата за финансово управление и контрол от една страна, остава недооценен, а от друга, не са ясно диференцирани, не се познават в дълбочина и не се упражняват ефективно функционалните задължения на училищния екип при управлението на риска. Една от причините за това е щатната обезпеченост на персонала в различните образователни институции, тъй като училищата, в които се обучават по-малък брой ученици нямат финансовата възможност да назначат специалист/Риск-мениджмънт, който да планира и ръководи дейностите, свързани с прилагането на Системата за финансово управление и контрол (СФУК). Най-често тази отговорност се изпълнява от съответния зам.-директор по учебна или административно-стопанска дейност.

Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор управлението на риска е един от взаимосвързаните елементи на Системата за финансово управление и контрол. През 2020 г. Министерство на финансите издаде Указания за управлението на риска, чиито съображения за тяхното публикуване могат да бъдат представени в няколко аспекта:

- Целите на голяма част от организациите от публичния сектор се определят само на организационно ниво. Няма ясно разпределение на отговорностите между различните административни структури на училищната организация.

- Изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и подзаконовата нормативна база не са разпознаваеми за организации от публичния сектор, в т. ч и от образователните институции.

- Компонентът *управление на риска* остава изолиран от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и в повечето случаи неразбран от ръководството на организациите.

- Управлението и оценката на риска, които са ключови при вземането на важни решения от училищното ръководство се разглеждат като нарастване на административна тежест.

Пред училищните директори стои предизвикателството как да се определят рисковете, да се оцени вероятността от настъпването им и тяхното влияние и въз основа на това да решат какви мерки трябва да предприемат и какви контролни дейности да организират, за да ги ограничат до приемливо за училището равнище [11:33]. В тази връзка в публикацията ще бъде очертан кръга от управленските отговорности и роли на училищния директор и неговия училищен екип при идентифициране на рисковете в училищната организация.

Целеполагането и управлението на риска е *ключова отговорност* на директора на училището, който се явява разпоредител с бюджетни средства. Той носи *отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на рисковете*, застрашаващи постигането на целите на ръководеното от него училище. Освен това всички служители на училището допринасят за осъществяване на вътрешния контрол, съобразно функционалната си компетентност. Те също трябва да бъдат запознати със своята *роля и отговорности* по отношение на прилагане на системата за финансово управление и контрол, включително и процесът по управлението на риска.

При осъществяване на дейността и изпълнение на функциите си училищните директори се сблъскват с рискове, които затрудняват дейността им. Възникването на подобни събития в случаите, в които те не са предвидени и оценени ги принуждава да предприемат конкретни мерки. *Рискът и вероятността* се свързват със случайния характер на събитието и несигурността на възможните крайни резултати и неговата реализация, наличието на различни решения и подходи, възможността да се предвидят, а в определени случаи да се изчислят вероятностите за един или друг изход от събитието, както и наличието на възможности на загуба. В това отношение в практиката съществуват различни *техники* за управление на риска. Сред тях са периодичните анализи на икономически и технологични фактори, релевантни за дейността, заседанията на училищното ръководство за целите на стратегическото и оперативното планиране на училищната дейност и заседанията, на които се прави анализ на средата, в която организацията упражнява дейността си.

Рисковете се определят в хода на *дългосрочното, средносрочното и краткосрочното* планиране на училищната дейност. Няма значение какъв ще бъде методът за тяхното определяне, но е важно директорът и училищното ръководство да се съобразят с *факторите*, които допринасят за появата на даден риск, а именно:

- непостигането на предходни цели;
- компетентност на персонала;
- разпределение на упражняваните функции и дейности;
- сложност на извършваните операции;
- степен на важност на операциите;
- промени в законодателството;
- текучество на персонала [11:34].

За да се осъществи ефективен контрол на дейностите, свързани с управлението на риска е необходимо да се очертаят *отговорностите по неговото управление и разпределението им в трите линии на защита*.

В *първата линия* на защита, управленската отговорност на директора се свежда до това, той да *осигури и проследи прилагането на вътрешните контроли* в организацията. *Втората линия*, помага на управлението чрез разработване на конкретни части от рамката за управление на риска, чрез

наблюдение и улесняване на прилагането ѝ, функционирането на ефективни практики. Субектите от втората линия се фокусират върху подпомагане на директора. *Третата линия* на защита е независимият вътрешен одит, който се извършва по план в училището и изпълнява своите отговорности по отношение на управлението на риска.

Целесъобразно е да се изведат на основните *характеристики на процеса по управление на риска*, които трябва да се познават от училищния директор с цел ефективното изпълнение на неговите управленски отговорности, а именно:

- *Процес, свързан с изпълнение на стратегически и оперативни цели*, който трябва да даде разумна увереност, че те ще бъдат постигнати. В тази връзка за неговото управление е необходимо ясно да бъдат определени *целите - стратегически и оперативни*. Стратегическите цели могат да се илюстрират с формулировката „*Какво ще постигне организацията след няколко години?*“. Оперативните цели могат да се илюстрират с формулировката „*Кои са стъпките, които трябва да предприеме и Как да постигна това, което искам?*“. Те детайлизират стратегическите цели, определят точния критерий за оценка на изпълнението им и времето за изпълнение. Насочени са към отделни дейности в училищната организация - финанси, човешки ресурси, публичност, вътрешен контрол и др. [11:36].

- *Управлението на риска е динамичен процес*, който е обвързан с непрекъснато променящата се среда, в която училището функционира. В тази връзка актуализацията на целите, вероятността от настъпване на риск и възможното влияние, както и мерките, които се определят за реакция на рисковете, са също динамични и трябва да се наблюдават и актуализират непрекъснато. Процесът по управление на риска трябва да се изпълнява като комбинация от *периодични* (поне веднъж в годината) и *текущи* (при промяна на риск-средата или друга необходимост) мерки и дейности.

- *Управлението на риска се осъществява на всички йерархични нива*. Конкретни отговорности по неговото изпълнение съществуват на всички йерархични нива от училищната структура. От изключителна важност за неговата ефективност е пълното разбиране от страна на директора и неговия ръководен екип.

- *Управлението на риска се осъществява в тясно взаимодействие с вътрешния одит*. Вътрешният одитор оценява системите за управление на риска, идентифицира и оценява съществените рискове, подпомага директора на училището, без да изземва неговата управленска отговорност и да участва пряко в процеса по управление. В тази връзка, както и в съответствие с модела на трите линии на защита, за ефективността на процеса по управление на риска от *ключово значение* е тясното взаимодействие между училищното ръководство и вътрешния одит.

2. УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДИРЕКТОРА

През 2020 г. Министерството на финансите прие „Указания за осъществяване на управленската отговорност“, които имат за цел да доразвият и актуализират разбирането за управленската отговорност, да изяснят връзката между управленската отговорност и вътрешния контрол, да посочат определени предпоставки за нейното развитие. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е определена отговорността на всеки ръководител на организация от публичния сектор. Такъв по смисъла на закона се явява и директорът на образователната институция. Основните му задължения са ясно регламентирани - организиране на процеса по планиране на дейностите, организиране на процеса по управление на риска, организиране на предварителни, текущи и последващи контролни дейности и поддържане на адекватен вътрешен контрол с цел получаване на разумна увереност, че поставените за изпълнение цели и задачи в училищната институция ще се постигнат в срок.

Част от управленската отговорност на директора е изграждане и поддържане на организационна култура, съчетана с етични норми, които да допринесат за по-доброто разбиране за рисковете в организацията и прилагането на стратегия за управлението им. Под управленска отговорност следва да се разбира целият комплекс от права, задължения и отговорности, които той носи при изпълнение на предоставените му правомощия. Училищният директор за да управлява ефективно е необходимо да осъществява основните функции, които са присъщи на доброто управление - да планира, организира, координира и ръководи, т. е. да задава т. нар. „тон на върха“.

Управленската отговорност предполага взаимовръзка и съгласуваност между *отговорността, оправомощаването и степента на независимост* на всички нива в училищната институция. Тя не може да се носи без оправомощаване, тъй ще доведе до неадекватни управленски решения. От друга страна, оправомощаването без отговорност може да доведе до злоупотреба с власт.

Ръководството от гледна точка на ръководителя е отношение между него и ръководените лица („ръководител-подчинен“). В тази връзка ръководителят има права да взема решения, да определя цели, да набелязва посока на развитие, да оценява и санкционира. Затова във взаимоотношенията „ръководител-подчинени“ има заложените отношения на субординация. В повечето от образователните институции управленската отговорност се свързва с нивото на постигнатите резултати чрез съответните индикатори за изпълнение. Тук могат да бъдат очертани *управленските стъпки*, които директорът на образователната институция следва да прилага периодично:

1. Да определи в стратегически план *целите*, представляващи дългосрочните приоритети на организацията. Стратегическите цели трябва да са съобразени с целите и задачите, заложените в зако-

ните и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на организацията, приети от общинския съвет стратегии, прогнози и програми за развитието на общините.

2. Да определи оперативните/годишните цели на организацията и показатели за тяхното изпълнение, структурирани в годишния план, които да подпомагат постигането на стратегическите цели в краткосрочен план.

3. Да прецени периодично дали актуалната организационна структура е адекватна и има капацитет да изпълнява стратегическите цели на организацията и в тази връзка да осигури извършване на периодични прегледи, с оглед нейното адаптиране към променящите се условия.

4. Да осигури функционирането на система за ефективно планиране, управление и отчитане на изпълнението на резултатите, като запознава служителите със стратегическите и оперативните цели и определя конкретни срокове за постигането им.

5. Да обвърже стратегическото и оперативното планиране с одобрения училищен бюджет, респективно да осигури обвързаност между процесите на целеполагане и планиране на ресурсите.

6. Да се увери, че одобреният бюджет е правилно планиран, както и да разпределя одобрения финансов план до нивата на организационната структура, които са упълномощени да поемат разходи и да управляват приходите.

7. Да осигури разходването на публичните финансови средства в съответствие с принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност.

8. Да осигури разделянето на отговорностите по вземане на решение, изпълнение и осъществяване на контрол.

9. Да създаде адекватни линии за докладване, съответстващи на делегираните правомощия с цел наблюдение на постигнатите резултати.

10. Да гарантира, че делегираните правомощия и отговорности са разпределени в рамките на необходимата компетентност.

11. Да осигури наличието и функционирането на надеждна система за управление на риска, съгласно утвърдена стратегия за неговото управление и да извършва редовен преглед на стратегията.

12. Да създаде условия и предпоставки за интегриране управлението на риска в процеса на планиране и вземане на решения.

13. Да се увери, че въведените в организацията контролни дейности са подходящи по отношение на разходите и са свързани с целите на организацията, като въведе система за предварителни, текущи и последващи оценки на изпълнението, позволяваща своевременно установяване на недостатъци и проблеми на ранен етап и навременни корекции на предприетите дейности и мерки с оглед постигане на заложените крайни цели.

14. Да осигури разработката и въвеждането на вътрешни процедури, включващи антикорупционни мерки, системи за проверка на сигнали за корупция, на индикатори за измами, както и отчитане

и докладване от всички служители на констатираните несъответствия.

15. Да осигури надеждни системи за управление, развитие и задържане на персонала и поддържане нивото на компетентността му.

16. Да утвърди етични правила за поведение на служителите, които да съответстват на общоприетите норми за поведение и на спецификата на организацията, както и да създаде организация за контрол върху спазването им.

17. Да създаде необходимата организация за достъп до активите и информацията само на оторизирани лица, да осигури тяхното физическо опазване и да идентифицира критични за организацията активи и информация или такива, особено уязвими от гледна точка на загуби, кражба или неоторизиран достъп и да въведе надежден контрол върху ползването и разпореждането с тях.

18. Да осигури условия за обективно, пълно, достоверно, точно и навременно осчетоводяване на всички стопански операции в съответствие с установените нормативни изисквания.

19. Да организира изграждането и функционирането на информационна система, която да осигурява своевременно и точно регистриране на данните, свързани с дейността на организацията и да позволява движение на необходимите за ефективното управление информационни потоци по вертикала и по хоризонтала на йерархията.

20. Да осигури непрекъснатост на системата за документиране и архивиране и изискванията към нея, включително за изграждането на проследим, верен и надежден документооборот (одитна пътека).

21. Да осигури ефективното функциониране на вътрешния одит в организацията в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да търси форми на надежден мониторинг на адекватността, ефективността и ефикасността на вътрешния контрол.

22. Да се отчита и ежегодно да докладва за състоянието на финансовото управление и контрол в организацията по реда определен с Наредбата по чл.8 ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Директорът на образователната институция е отговорен за утвърждаване на *подход за управление на риска* и всички негови компоненти. В този аспект той утвърждава реда за управление на риска, разписан в училищната стратегия, задава управленския стил, който влияе на процеса по целеполагане, определя риск-апетита на училищната организация и утвърждава мерките за управление на идентификационните рискове.

Предвид нормативните разпоредби *управленските функции* на директора на образователната институция по отношение на управлението на риска могат да бъдат идентифицирани по следния начин:

- Директорът на училищната организация отговаря за създаването и поддържането на култура на управление на риска в организацията. Той опре-

деля „тона на върха“ в организацията и демонстрира с поведението си разбиране на важността и подкрепа за дейностите по управление на риска.

- Директорът отговаря за определяне на мисията, визията и стратегическите цели на училищната организация, като създава условия за формулиране на ясни, конкретни и измерими цели, осигурени с конкретни по размер и източник ресурси, в съответствие със съществуващите нормативни изисквания. Предвид значението на правилното целеполагане за ефективността на Системата за финансово управление и контрол и в частност на управлението на риска, тази негова функция е ключова.

- Директорът на училището има задължение да утвърди Стратегия за управление на риска, която при настъпване на съществени промени в рисковата среда се актуализира периодично (на всеки пет години). Стратегията за развитие на училището е целесъобразно да съдържа следните водещи аспекти: анализ на вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и заплахи), както и актуалното състояние на образователната институция, визия за развитие, водещи принципи, стратегически и специфични цели, приоритетни области. Тя трябва да съдържа още описание на подхода и методите, които ще бъдат използвани в процеса на управлението на рисковете, начините за документиране на процеса, начина, по който ще се осъществява мониторинг на дейността по управление на рисковете, реда за докладване и отговорностите на лицата, изпълняващи дейности по управление на риска.

- Задължение на директора е да осигури необходимите ресурси човешки, финансови, информационни във връзка с осъществяване на процеса по управление на риска. Разработването и прилагането на контролни дейности, представляващи прилаганата реакция на риска, предполага осигуряването на посочените ресурси.

- Да осигури необходимите условия за управление на риска, както и всяка друга относима информация да бъде ефективно комуникирана със служителите на организацията.

- Училищният директор следва да определи Риск-мениджмънт, както и да разпредели ясно отговорностите по управление на риска сред средното ниво на ръководство.

- Негова отговорност е да одобри риск - апетита на организацията, да одобри и да осигури прилагането на реакциите на риска, определени в резултат от управлението му, за да се намали влиянието и вероятността от настъпването на тези рискове (реакция на риска) до приемливо ниво (т. е. остатъчния риск).

- Отговорност на директора е да осигури предприемане на коригиращи действия на база на информацията от мониторинга. За целта той иницира регулярно активни дискусии по въпросите на управление на риска, използва проактивно резултатите от мониторинга, демонстрира разбиране между целите на организацията и рисковете.

3. УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА РИСК - РЪКОВОДИТЕЛЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Съгласно модела на трите линии на защита директорът на училището установява дейности по управление на риска, които да помогнат при изграждането и/или мониторинга на контролите на първата линия на защита. В зависимост от спецификата на училищната организация, формата на тези дейности може да варира. Най-често втората линия на защита включва структура (звено) или служител, който координира управлението на риска. Приемайки, че директорът на училището делегира правомощия към определен служител, това дава увереност на училищното ръководство, че първата защитна линия е изградена правилно и функционира според очакванията, във връзка с управление на риска в училищната организация.

Имайки предвид щатната обезпеченост на училищата с административен персонал директорът на училището има две възможности, първата, се свежда до това той да определи/назначи *Риск-мениджмънт* (звено за управление на риска), а втората, Риск - ръководител/мениджър или служител по управление на риска.

За да заеме нужната позиция за изпълнение на функциите си, Риск-ръководителят трябва да е ръководител на определено управленско ниво в училищната институция и да познава добре нейната структура и дейност, нейните стратегически и годишни цели. Той трябва да има познания за същността на процеса по управление на риска. Честа практика е в училищната институция със заповед на директора да се определя лице, което да изпълнява тази функция, а тези нови задължения да се вписват в длъжностната му характеристика.

Риск-мениджмънтът изпълнява следните *функции*:

1. Създава организация за разработване на Стратегията за управление на риска в образователната институция.

2. Координира, организира и информационно обезпечава дейностите по идентифициране и оценка на риска и определяне на реакции на риска.

3. Осигурява отразяването на рисковете и тяхната оценка, на резултатите от извършените по управление на риска действия, сроковете, в които действията ще бъдат предприети и отговорните лица, в специален документ риск-регистър, както и предприема действия за неговото актуализиране.

4. Подпомага училищното ръководство при определяне на „риск-апетита“ и дава указания относно приемливите нива на риск.

5. Изпълнява методологически функции по управление на риска, като подпомага и консултира училищното ръководство при прилагането на методите и техниките на идентифициране и оценка на риска и при определяне на реакциите на риска.

6. Извършва консултиране, организиране и провеждане на обучения по теми, свързани с управлението на риска.

7. Организира и координира обмяната на знания и информация по отношение на управлението на риска между трите линии на защита.

8. Организира осъществяването на мониторинг на управление на риска. Целта на мониторинга е да се установи дали след прилагането на избраната реакция, рискът е бил намален до приемливо за училището равнище. В резултат от мониторинга, управлението на риска се наблюдава непрекъснато на всеки един етап като част от общия процес на управление, заедно с текущите промени, които могат да повлияят на целите те да бъдат постигнати, за да придобие увереност, че процесът по управление на риска е ефективен.

9. Докладва на директора на училището обобщена информация по отношение управлението на риска под формата на отчети. При необходимост от предприемане на коригиращи действия, в резултат от мониторинга докладва, организира и координира тяхното разработване, в съответствие с училищната стратегия за управление на риска.

Риск-мениджмънтът не следва да е пряко отговорен да извършва идентифицирането и оценката на конкретни рискове, застрашаващи целите на институцията. Това не е възможно, предвид факта, че в една образователна институция има различни процеси и никое лице не е в състояние да ги познава в детайли. Така например зам.-директорът по учебната дейност не познава в детайли процесите по планиране, управление и контрол на финансовите и другите ресурси и не може да идентифицира всички рискове, стоящи пред тази дейност или да ги оцени адекватно. Определянето на ръководител на работна група за управление на риска, включващ риск-собственик не изпълнява изискването за определяне на Риск-мениджмънт. Административният служител определен като риск-мениджър може да изпълнява ролята на ръководител на работна група, но същевременно много от отговорностите му се изпълняват текущо и надхвърлят тези на една работна група по управление на риска - методологически функции, консултиране, организиране и провеждане на обучения, обмяна на знания и информация.

Определянето на Риск-мениджмънт изпълнява изискването на модела на трите линии на защита за определено ниво на независимост на втората от първата линия. Препоръчително е в училища, където е възможно да се създаде самостоятелна позиция - специалист по управление на риска. Тя трябва да бъде на подходящо йерархично ниво в училищната организация. Лицето, определено за Риск-ръководител, трябва да познава добре целите, дейността и структурата на организацията, както и да има добри познания по управление на риска. За да изпълнява ефективно функциите си, Риск-ръководителят може да поддържа нивото на знанията и уменията си по управление на риска като ежегодно преминава подходящи професионални обучения. Препоръчително е Риск-ръководителят да придобие подходящи сертификати за управление на риска.

Подходяща за разглеждане е следната скала на риска, представена във фигура 1.

фиг.1

Вниманието на ръководителя трябва да се концентрира към идентифициране на най-важните рискове за които съществува най-голяма вероятност да настъпят и са с най-голямо потенциално влияние върху стратегическите и оперативните цели на организацията. Рисковете се оценяват по два показателя – вероятност и влияние.

Директорът е длъжен да осигури *управление на рисковете*, застрашаващи постигане на целите на организацията, относно идентифициране, оценяване и контролиране (мониторинг) на възможни събития, действия или бездействия, определени като рискови, определяне на контролни дейности, предотвратяващи проявлението на определени рискови фактори. Този елемент на системата за финансово управление и контрол обозначен като *управление на риска* обхваща въпросите, отнасящи се до *идентифициране на рисковите области, оценката на рисковите фактори, документиране на риска, реакцията при рискове - ограничаване, прехвърляне и прекратяване*.

Управлението на риска е свързано с мониторинг на процеса, обхващащ видовете риск - *стратегически, оперативен, правен, финансов и управленски*, както и рискове от *външни* (нормативна уредба, политическа ситуация, околна среда, природни бедствия) и *вътрешни* фактори (структура и дейност, човешки ресурси, информационна система, контрол върху запаси). По своята същност управлението на риска представлява „*процес на идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на организацията и въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете*“ [6:227].

Образователната институция като част от организациите от публичния сектор е изправена пред различни видове рискове, които могат да повлияят върху постигането на целите. Инструментите и уменията, нужни за въвеждане на процеса по управление на риска и за получаване на разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.

В тази връзка в изследваната образователна

институция са разработени *процедури за идентифициране на рисковете*. Стратегията за управление на риска трябва да бъде разработена въз основа на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, одобрени от министерство на финансите, насоки за въвеждането на управление на риска в организациите от публичния сектор.

За информираността на управленския екип за стратегията за управление на риска носи персонална отговорност директора на бюджетната училищна институция. Процедурите за идентификацията на рисковете са съобразени със следните *фактори*:

- процедурите по управление на риска да бъдат адаптирани към спецификата и дейността на училището;
- утвърждаване на система за управление на риска;

Налице са определени стъпки на утвърден подход на процесът, свързан с управление на риска, а именно:

1. Създаване на условия за управление на риска.
2. Определяне на рисковите области.
3. Оценка на идентифицираните рискове.
4. Мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска.

При въвеждането на контролните дейности директорът на училището следва да има предвид очакваната полза от тях, както и разходите по въвеждането и прилагането им. Училищният директор е отговорен да планира, управлява и отчита бюджетните и други публични средства по начин, който да осигурява постигане на целите на организацията. Той е пряко отговорен за разходването и управлението на бюджетните средства по законосъобразен начин при спазване на принципите за добро финансово управление, съчетание на законосъобразност с икономичност, ефективност и ефикасност, което задължително обективира определени дейности, отнасящи се до:

- ефективно управление на персонала в организацията и поддържане нивото на компетентност;
- съхраняване и опазване на активите и информацията в организацията;
- създаване на организационна структура в бюджетната училищна организация;
- въвеждане на механизми за разпределение на отговорности по вземане на решения, тяхното изпълнение и контрол в рамките на образователната институция;
- осигуряване на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- осигуряване осъществяването на функцията по вътрешен одит;
- въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в училищната организация;
- осигуряване на механизми за документирани на всички операции и действия в училищната организация;
- въвеждане в училищната организация на антикорупционни процедури и мерки за разкриване, установяване и докладване на случаи на корупция на всички нива;
- отчитане на състоянието на системите за финансово управление и контрол в училищната организация и докладване пред компетентните органи;
- въвеждане на съответна организация на вътрешни правила за финансово управление и контрол;
- създаване в организация на среда и микроклимат, които да бъдат условия за законосъобразно и целесъобразно управление на бюджетния процес.

Управлението на риска изисква не само идентифициране, оценяване и контролиране, но и осъществяване на систематично *наблюдение и докладване* за неговото състояние. Това помага да се проследи доколко рисковете се управляват успешно-т. е. дали контролните дейности минимизират съответните рискове и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове. По този начин в училищната институция се осигурява прозрачност и отчетност.

За да се подпомогне осъществяването на *мониторинга* в образователната институция е необходимо да се въведе *система за вътрешно докладване*, относно идентифицираните рискове, при спазване на изискванията за своевременност, периодичност (на всяко тримесечие) и изчерпателност. Линията на докладване трябва да бъде изградена по начин, който гарантира, че информация за идентифицирането и мониторинга на всички значими рискове се докладва на директора на образователната институция. Той задължително включва информация за това в годишния доклад за състоянието на финансовото управление и контрол. В училищната практика се въвеждат периодични доклади за резултатите от управлението на риска. Процесът по управлението на риска трябва да трансформира стратегически цели на институцията в конкретни

тактически и оперативни задачи, като разпредели отговорностите, към всички служители, които участват, чрез своите задължения в този процес. Акцентът се поставя върху следните въпроси:

- системно и своевременно идентифициране на рисковете;
- отчитане на вероятността и въздействието на рисковете;
- установяване на приетите за разпределение ресурси за контрол и определяне на ясни цели за контрол.

Системата за управление на риска в образователната институция обхваща 6 етапа:

Първи етап. Създаване на условия за управление на риска. Директорът утвърждава стратегия, в която се посочват общите цели на училището. Тя обхваща неговото развитие за период не по-малък от четири години. Определят се задачите по всяка цел от стратегическия план и отговорностите на съответните служители. Директорът определя необходимите ресурси във връзка с изпълнение на задълженията по управление на риска.

Втори етап. Идентифициране на риска. Класифицирането на рисковете по *рискови области* се извършва с цел улесняване на идентифицирането на конкретните рискове. При идентифицирането им е необходимо да се вземат предвид следните важни рискови области:

1. Външни рискове, които обхващат:

- отношенията на образователната институция с външни субекти - общинска администрация, регионално управление на образованието, изпълнители на договори, доставчици на топлоенергия, ел. енергия, вода, учебници и учебни помагала, подкрепителни закуски, училищно мляко и училищен плод. Рисковете свързани с дейността на тези субекти, могат да повлияят върху дейността на образователната институция.

- *нормативни рискове*, свързани със сложността на нормативната уредба, значителни и частични промени в нормативната уредба, въвеждане на нови специфични изисквания, свързани с дейността, договорни отношения с контрагенти.

2. Финансови рискове, които обхващат:

- *бюджетни рискове*, свързани с финансиране, бюджетна субсидия и средства по програми;
- *нередности* - загуба на активи;
- *финансови задължения и вземания* - отговорност на институцията към служители и трети лица.

3. *Рискове за дейността*, които имат своите разновидности:

- *стратегически рискове*, които могат да повлияят върху постигане на целите: определяне на неточни или непостижими цели;

- *оперативни рискове*, свързани с ежедневното изпълнение на текущите процеси и дейности;

- *информация/технологии* - рискове, свързани с качеството на информацията, тъй като остарялата, неточна или непълна информация може да доведе до вземане на погрешни управленски решения;

- *репутация* - рискове, причинени от неуспехи при работа с учители и педагогически персонал,

родители, граждани или задоволяване на обществени потребности;

- *проекти* - осъществяването им без необходимата оценка на риска; несвоевременно финансиране;

- *нововъведения* - въвеждане на нови дейности или технологии, в които ръководството има ограничен или слаб опит, без необходимата оценка на риска.

4. *Рискове, свързани с управлението на човешките ресурси.* Те се отнасят до наличието на недостатъчен административен капацитет, човешки ресурси, координация и комуникация, натиск за постигане на целите, неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5. *Рискове, свързани с обществени поръчки.* Този тип рискове са свързани с провеждане на процедурите по обществени поръчки, които могат да доведат до незаконосъобразно избиране на фирми за доставки, услуги и строителство. При неправилно определяне на стойността на доставката (услугата) има вероятност от нецелесъобразно разходване на средства.

Трети етап. Анализ и оценка на идентифицираните рискове. Рисковете се прецизират чрез използването на два показателя - *вероятност и влияние*. Вероятността характеризира предполагаемата честота за настъпване на неблагоприятно събитие, а влиянието показва какви са последиците от настъпване на това събитие за дейността и постигане на целите. Съществени са рисковете при които вероятността да настъпят е висока или имат високо влияние върху постигане на целите. На тези рискове е необходимо да се обърща приоритетно внимание. При оценка на риска се използва двуизмерна скала, на която се отразяват вероятността от настъпването им и тяхното влияние.

Когато се разглежда вероятността, рисковете могат да се определят като *високи, средни и ниски*. Подобно на това, когато се разглежда влиянието, рисковете отново могат да се определят като *високи, средни и ниски*. При транспонирането им върху скалата рисковете оценени като *високи/високи* и *високи/средни* при оценяването на вероятността и влиянието, те ще попаднат в червената област. Тези рискове се смятат за съществени и се управляват активно, чрез предприемане на действия за намалението им, като приоритетно се обърща внимание на рисковете, оценени като *високи/високи*. Рисковете, оценени като *средни/средни, ниски/високи* или *високи/ниски* попадат в жълтата област на скалата. Те се наблюдават отблизо, като се прилагат действия за контролирането им, за предотвратяване им или преминаването им в по-висока рискова категория. По своя преценка ръководството може да категоризира като съществени и рисковете, които са *високи/ниски* и *ниски/високи* (попадащи в жълтата област). Този подход се прилага, тъй като, ако не се предприемат мерки и настъпят рискове с високо влияние, но с ниска вероятност, това може да има значителни последици. В случай на ниско влияние и висока вероятност, може да бъде нарушена ежедневната дейност.

Рисковете, оценени като *ниски/ниски* или *ниски/средни* попадат в зелената област и могат да се смятат като ниско приоритетни и следователно рискове, които се „толерират“. Те трябва да се наблюдават или при предприемане на допълнителни действия да се има предвид, че разходите за осъществяване на контрол могат да надвишат ползата от намалението на риска.

След направената оценка се изготвя *Риск-регистър* за идентифицираните на рисковете, имащи отношение към конкретните цели.

Четвърти етап. Документиране. Всяка основна дейност, свързана с управлението на риска, е необходимо да бъде документирана, за да се осигури проследяване на целия процес. Чрез документиране на всеки етап от процеса по управление на риска, включително описване на избраната подходяща реакция/действие и служителите, които отговарят за изпълнението на тези действия в определени срокове се създават условия за редовен и систематичен преглед на процеса.

Основната информация, която се отразява в *Риск-регистъра*, съдържа:

- идентифицираните съществени за дейността на организацията рискове;
- определяне нивото на рисковете чрез оценка на тяхното влияние и вероятност;
- рискове, които остават да съществуват след предприемане на описаните действия (остатъчни рискове) и тяхната оценка;
- допълнителни действия за понижаване на остатъчните рискове;
- срокове за изпълнение на планираните действия и отговорни служители за тяхното изпълнение.

Пети етап. Реакция на риска. След идентифициране и оценка на рисковете ръководството предприема действия за реакция на риска. Възможни са следните варианти за *реакция*:

- *ограничаване на риска* е най-често срещаната реакция, тъй като рискът рядко може да бъде изцяло избегнат. Изграждат се контролни механизми, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри;
- *прехвърляне на риска* чрез застраховане на дейността или сключване на споразумение с друга организация, по силата на което се прехвърля дейността заедно със съответните рискове, по общо съгласие на страните;
- *толериране на риска* - приемане на риска на нивото на което е оценен. Такава реакция е възможна, ако съответният риск има незначително влияние върху постигане на целите. Рисковете, обект на тази реакция следва да бъдат непрекъснато наблюдавани, поради вероятността да се изместят в по-висока категория.
- *Прекратяване на риска* се постига с прекратяване на съответната дейност.

Шести етап. Мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска. Осъществяването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква редовно и непрекъснато систематично

наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното снижаване. Директорът определя със заповед комисия по управление на риска, осъществява текущ мониторинг на процеса, която е необходимо да установи:

- нивото на остатъчен риск, след предприети мерки по ограничаване на риска;
- открива нови рискове (заплахи) за постигане целите, възникнали в процеса на работа през изминалия период;
- прави оценка на въведените контроли по отношение на тяхната адекватност (дали функционират добре и дали разходите, свързани с тях не надвишават очакваните ползи);
- да оцени цялостната дейност, свързана с управлението на риска за съответната година, с цел да се установи, че управляваният риск е в допустимите граници.

След като бъдат идентифицирани и оценени рисковете чрез известни методи и техники, училищното ръководство трябва да прецени какви мерки и действия за реакция или отговор на идентифицираните и оценени рискове трябва да бъдат предприети. Този процес се организира от Риск ръководителя, но отново директорът е отговорен да предложи мерки, които да бъдат реакция на рисковете, отнасящи се до ръководената от него образователна институция. Възможни са следните *варианти за реакция*: ограничаване, прехвърляне, приемане и прекратяване на риска.

При избора на подходящи действия (реакция) се взема предвид изискването разходите за тях да не надхвърлят очакваните ползи. Този избор зависи от преценката на директора за нивото на остатъчните рискове, които училището може да приеме, без да се предприемат допълнителни действия и без да се застраши постигането на целите. Възлагането на тези функции се извършва със заповед на директора. Пред директора на образователната институция стои въпросът кой от неговия екип е най-подходящ да бъде определен за риск-мениджър?. Безспорно е, че в малките училища няма как да има звено за управление на риска, а риск-мениджър може да бъде определено лице от персонала. В нередките случаи за такова лице се определя зам.-директор по учебна или административно-стопанска дейност. При неговото определяне следва да се вземат предвид два фактора - в коя дейност са заложени по-съществените цели на образователната институция и кое лице има достатъчно познания и разбиране за цялостната дейност на училището. От друга страна в училища в които няма зам.-директор е подходящо за изпълнение на ролята на риск-мениджър да бъде определено лицето, което е отговорно за финансово-стопанските дейности. Това се налага поради обстоятелството, че то познава ресурсите в училището и съответно може да допринесе за обезпечаването на мерките за управление на рисковете с необходимите средства или поне да съобрази дейността по управление на риска с наличните ресурси.

За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете във вътрешните правила за управление на риска се включва раздел „Докладване”, който урежда:

- комуникация и обмен на информация между служителите, относно идентифицираните рискове;
- реда и сроковете за извършване на регулярни прегледи на Риск - регистъра;
- реда и сроковете за докладване на значимите рискове, предприетите действия и ефекта от тях, както и за нововъзникнали събития;
- отговорните за изпълнение на необходимите действия служители.

В случай на установяване на критични рискове, които не са покрити от контролни процедури, директорът следва да бъде незабавно уведомен. Информацията по идентифициране, управление и мониторинг на всички значими рискове, задължително се включва в годишния доклад за състоянието на финансовото управление и контрол по чл. 8 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Отговорностите по управление на риска са разпределени между членовете на ръководния екип. Директорът е отговорен за управление на риска по смисъла на чл.2 от Закона на финансовото управление и контрол в публичния сектор. В тази дейност той се подпомага от всички служители на ръководни длъжности. Главният счетоводител носи отговорност за управлението на риска за повереният му ресор. Зам.-директорът по административно-стопанската дейност контролира рисковите фактори за дейността на съответната степен на образование и взема решения в границите на своите правомощия за ограничаване и управление на идентифицираните рискове. Разработва правила в съответствие с настоящата стратегия. Извършва преглед на Риск-регистъра и го актуализира при необходимост. Зам. - директорът по учебна дейност контролира рисковите фактори за дейността на съответната степен на образование и взема решения в границите на своите правомощия за ограничаване и управление на идентифицираните рискове. ЗАТС участва в процесите по управлението на риска чрез прилагане на определени контролни процедури, спазва разписаните правила и своевременно уведомява директора при констатирани нарушения. Организаторът стопанска дейност провежда политики по реализиране на дейности, свързани със системата на финансово управление и контрол и работа по програми и проекти. Педагогическият съветник, психологът и ресурсният учител участват в процесите по управлението на риска чрез прилагане на определени контролни процедури, спазват разписаните правила и своевременно уведомяват директора при констатирани нарушения. Председателите на методични обединения, класните ръководители, педагогическите специалисти, учителите в целодневна организация на учебния ден наблюдават за рискови фактори при осъществяването на образователния процес и при необходимост своевременно уведомяват директора.

4. УПРАВЛЕНСКИ ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СТРУКТУРНО ЗВЕНО ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

Ръководителят на структурно звено от училищната организация с неговите отговорности формира *първата линия* на защита. В тази връзка той е пряко отговорен за управлението на рисковете, както и за прилагането на коригиращи действия при наличие на недостатъци в процесите и контрола. Според позицията на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA) оперативното ръководство идентифицира, оценява, контролира и ограничава рисковете в процеса на развиване и прилагане на вътрешни политики и процедури в цялостното управление на дейностите, уверявайки се, че те функционират в съответствие с предварително заложените цели. Отговорностите на ръководителя на структурно звено, както и служителите в образователната институция, изпълняващи функции по управление на финансово-стопанските дейности, формират първата линия на защита. В тази връзка те са пряко отговорни за прилагането на коригиращи действия при наличието на недостатъци в процеса на контрола. Техните управленски отговорности включват:

1. Всеки служител в образователната институция е „собственик на риска“ по отношение на целите, функциите и дейностите, стоящи за изпълнение пред ръководеното от него звено.
2. Като собственик на риска служителът идентифицира и оценява рисковете съобразно подхода избран от училищната организация и утвърден със Стратегията за управление на риска.
3. Всеки служител извършва анализ и актуализация на контролните дейности, целящи ограничаването на идентифицираните и оценени рискове, спрямо които съответното структурно звено трябва да реагира, предвид възприетото ниво на риск апетита в цялата организация.
4. Ръководителят на структурното звено е отговорен да провежда мониторинг на резултатите от управлението на риска в ръководеното звено. Той е задължен да докладва резултатите на Риск ръководителя, който е отговорен за предприемането на по-нагатагъшни действия. При нужда от предприемане на коригиращи действия, ръководителя на структурното звено участва съобразно компетентността си в тяхното разработване.

5. ОТГОВОРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

Служителите на училищната организация са тези, които прилагат ежедневно контролните дейности, разработени за управление на рисковете. В тази връзка те са в позиция да установят първи евентуални слабости, нередности или проявления на рискове. Техните отговорности са регламентирани в длъжностната им характеристика:

1. Подпомагат риск-ръководителя в процеса на управление на риска, като осигуряват нужната за целта информация и участват активно в дейностите

по оценка на идентифицираните рискове и въведените контролни процедури.

2. Докладват на училищното ръководство за възникващи проблеми, които могат да застрашат постигането на целите.

3. Докладват на училищното ръководство за потенциални възможности за подобрене на Системата за финансово управление и контрол.

4. За целите на текущото идентифициране на рисковете, застрашаващи целите на организацията, всеки служител, който счита, че е идентифицирал нов риск или промяна във вероятността или влиянието на съществуващ риск, трябва да информира риск-ръководителя или директора. Също така всеки служител трябва да има възможност и трябва да е наясно, че ако има нова информация за рисковете, той може да информира директно Риск-ръководител.

6. РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Една от основните категории рискове, предвидени в актуализираната методология по СФУК, е категорията *външни рискове*. Те могат да бъдат от най-различно естество, но една основна част са свързани с обществения авторитет на училището пред общността или с подкрепата, която образователната институция може да получи при нужда от представители на общността - обществен съвет и училищно настоятелство. Съвсем логично е тези представители на общността да участват в процеса по управление на риска. Възможните форми на участие могат да варират според спецификите на отношенията, които всяка конкретна образователна институция има с тези органи. В случай, че обществен съвет и настоятелството са активни, участват и подкрепят по всички начини дейността на училището, техни представители могат да участват в официалния процес по периодично идентифициране и оценка на рисковете. В други случаи е достатъчно представителите на тези органи да са запознати с възможността да докладват за възможни рискове, като им е осигурен необходимия комуникационен канал за целта.

В заключение може да се отбележи, че голяма част от образователните институции, поради своята специфичност не могат да разчитат на многообразни административни звена, чрез които да прилагат различни дейности и компоненти на Системата за финансово управление и контрол. Въпреки това на преден план остава ключова ролята и управленската отговорност на директора, а неговата дейност следва да бъде подпомагана от целия училищен екип, който трябва да има необходимите познания и компетентности, свързани с ефективното управление на риска в училищната организация.

Литература

1. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор. Обн. ДВ, бр.21/10.03.2006 г., изм. и доп. ДВ, бр.13/12.02.2019 г.

2. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.79/13.10. 2015г., изм. и доп. ДВ, бр.11/2.02.2023 г.

3. Закон за счетоводството. Обн. ДВ, бр. 95/8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.19/ 5.03.2021 г.

4. Иванов, С. Мониторинг на системата на делегираните бюджети. Авторски колектив. Издание на Министерство на образованието и науката. 2007.

5. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол. Министерство на финансите. С., 2020.

6. Крумов, В. Нормативни документи към системата за финансово управление и контрол в училището и детската градина. С., Изд. „Образование“, 2009.

7. Първанова, Й. Предизвикателства пред управлението на училищните финанси в условия на децентрализация и конкуренция. В: Българско списание за образование. С., 2015, бр.2.

8. Стратегия за развитието на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018-2020 г.

9. Указания за управление на риска в организацията от публичния сектор. Министерство на финансите. С., 2020.

10. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организацията от публичния сектор. С., Министерство на финансите, 2019.

11. Янкулов, Т. Система за финансово управление и контрол в образователната институция. Политики, процедури, правила. С., 2020.

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS IN SCHOOL BIOLOGICAL EDUCATION

Sarimsokova Salomat Mirzakulovna

Biology teacher of the 23rd secondary school of the Besharyk district of the Fergana region, Uzbekistan

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕНИКОВ В ШКОЛЬНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Саримсокова Саломат Мирзакуловна

Учитель биологии 23-й общеобразовательной школы Бешарькского района Ферганской области, Узбекистан

Abstract

The article In general education schools discusses the organization of work on the formation of professional competencies of students, the formation of motivation in the direction of students to a profession, the technology for the formation of professional competencies of students in biology lessons and extracurricular activities.

Аннотация

В статье В общеобразовательных школах обсуждаются организация работы по формированию профессиональных компетенций учащихся, формирование мотивации при направлении учащихся к профессии, технологии формирования профессиональных компетенций учащихся на уроках биологии и внеурочной деятельности .

Keywords: school, professional competence, vocational guidance, content of students' vocational guidance, conditions, methods of activity, opportunities for vocational guidance in the subject "Biology".

Ключевые слова: школа, профессиональная компетентность, профориентация, содержание профориентации студентов, условия, методы деятельности, возможности профориентации по предмету «Биология».

In accordance with the requirements of the state educational standard of general education, the career guidance program for students should be presented as a separate structural element in the main curriculum of the school. Therefore, a difficult task is assigned to the teaching staff and the management of general education schools: to create conditions for the active participation of each student in certain types of activities during and outside the lesson, which will help them in their further educational and professional development. start your business effectively. The main idea of career guidance in a modern school is socio-pedagogical and psychological support, taking into account the personal characteristics, abilities, values and interests of students, on

the one hand, and the needs of society and the labor market. Requirements, on the other hand, is to create the necessary conditions for the formation of professional competencies based on socio-professional self-determination.

The main goal is to create conditions for ensuring the professional competence and competitiveness of students at the stage of general secondary education.

Responsibilities: Students have:

- create an objective image of yourself as a personal subject of your activity (primarily educational and professional);